

JULKAISUFOORUMIN SIDOSRYHMÄKYSelyn TULOKSET 2024

**Tieteellisten seurain
valtuuskunta**

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Julkaisufoorumin sidosryhmäkyselyn tulokset 2024

TEKIJÄT: Elina Pylvänäinen, Janne Pölönen ja Anna-Kaarina Linna

JULKAISIJA JA JULKAISUVUOSI: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2025

SARJA: Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 19

ISSN: 2242-8011

ISBN: 978-952-7589-08-3

DOI: 10.23847/tsv.1133

LISENSSI: CC-BY

Sisällys

Tiivistelmä.....	3
Abstract.....	4
Kyselyn toteutus.....	5
Vastaajat.....	5
Julkaisufoorumi-luokituksen käyttö arvioinneissa	7
Julkaisufoorumi-luokituksen tasoluokkien määrä ja erottelu niiden välillä	12
Tasoluokkien kriteerit	14
Julkaisukanavien laadun arviointiin vaikuttavat tekijät ja Julkaisufoorumi-luokituksen toimivuus	16
JUFO-portaali ja REST-rajapinta	19
Avoimet vastaukset	20
Pohdinta.....	21
Viitteet	22

Tiivistelmä

Sidosryhmäkyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka JUFO-luokitusta käytetään erilaisissa arvioinneissa, sekä kerätä näkemyksiä luokituksen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely oli suunnattu kaikille arviointeja tekeville organisaatioille ja niiden henkilökunnalle. Kyselyyn saatiin 354 täyttä vastausta.

Keskeisimpiä havaintoja:

- Luokitusta käytetään edelleen myös yksittäisten tutkijoiden arvioinneissa, esimerkiksi henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa.
- Tasojen 1 ja 0 välinen erottelu koettiin tärkeämmäksi kuin tasojen 1 ja 2, tai tasojen 2 ja 3 välinen erottelu. Huolellista vertaisarviointia pidettiin tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä julkaisukanavan laadunarvioinnin kannalta.
- Lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä väitteen kanssa, että julkaisukanavien välillä on eroa laadussa ja vaikuttavuudessa. Vastaajista valtaosa oli yhtä mieltä siitä, että tasojen 1 ja 0 välinen erottelu auttaa tunnistamaan saalistajalehtiä. Sen sijaan enemmän erimielisyyttä oli väitteen ”Julkaisukanavien luokittelu tasoluokkiin 2 ja 3 vastaa niiden arvostusta tieteenalalla” kohdalla.
- Tasoluokkien määrän osalta nykyinen 4-portainen luokitus keräsi eniten kannatusta, toiseksi suosituin vaihtoehto oli 3-portainen luokitus (tasot 0, 1 ja 2).

Abstract

The purpose of the survey was to find out how the JUFO classification is used in various assessments, and to collect views on the functionality of the classification and its development areas. The survey was aimed at all organisations carrying out evaluations as well as their staff. The survey received 354 full responses.

Key findings:

- The classification is still used in the assessments of individual researchers, for example in assessment of personal performance and rewarding.
- The distinction between levels 1 and 0 was indicated to be more important than the distinction between levels 1 and 2, or between levels 2 and 3. Thorough peer review was considered the most important single factor for evaluating the quality of the publication channel.
- Almost all respondents agreed with the claim that there are differences in scientific quality and impact between publication channels. The majority of respondents agreed that the separation between levels 1 and 0 helps to identify predatory journals. Instead, there was more disagreement over the claim "Classification of publication channels in levels 2 and 3 corresponds to their appreciation in the field."
- In terms of the number of level categories, the current 4-tier classification garnered the most support, the second most popular option being the 3-tier classification (levels 0, 1 and 2).

Kyselyn toteutus

Julkaisufoorumin sidosryhmäkysely toteutettiin verkkokyselynä 17.10.-12.11.2024. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Lime Survey -työkalua ja kysely oli saatavilla kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Pyyntö kyselyyn vastaamisesta lähetettiin yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja hyvinvointialueiden kirjaamoihin. Pyyntökirjeessä toivottiin vastauksia organisaatioiden eri tahoilta, kuten johdon eri tasoilta, tutkijoilta sekä tuki- ja hallintohenkilöstöltä. Lisäksi tietoa kyselystä jaettiin Julkaisuforumin verkkosivuilla sekä TSV:n sosiaalisessa mediassa. Kyselyyn saatiin määräajan loppuun mennessä 354 täyttä vastausta.

Vastausten suhteellisen pienen määrän vuoksi tulokset eivät edusta kattavasti tai tasapuolisesti kaikkia eri organisaatioita, henkilöstöryhmiä tai tieteenaloja.

Vastaajat

Eniten vastauksia saatiin yliopistoissa työskenteleviltä tutkijoilta (kuvio 1 ja 2). Yliopistoista saatiin 265 vastausta (75 %), valtion tutkimuslaitoksista 46 vastausta (13 %), hyvinvointialueilta 21 vastausta (6 %) ja ammattikorkeakouluista 14 vastausta (4 %). Muista organisaatioista vastauksia saatiin kahdeksan kappaletta (2 %).

Kuvio 1. Vastaajien taustaorganisaatiojakauma.

Kuvio 2. Jakauma vastaajien tehtävästä organisaatiossa.

Vastaajista tutkijoita oli 250 (71 %), muita 34 (10 %), laitoksen tai vastaavan yksikön johtajia 25 (7 %), kirjastohenkilökuntaa 18 (5 %) ja hallinnon tai tukipalveluiden edustajia 16 (5 %). Dekaaneeja tai vastaavan yksikön johtajia vastaajista oli kahdeksan (2 %) ja organisaation ylintä johtoa edusti kolme vastaajaa (1 %). Vastauksen "muu" yhteydessä oli mahdollista tarkentaa tehtävä avovastauskentässä ja suurin osa tämän vaihtoehdon valinneista edusti opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

Vastaajien yleisimmin edustamat tieteenalat olivat yhteiskuntatieteet (82 vastaajaa, 23 %), lääke- ja terveystieteet (69 vastaajaa, 20 %) sekä tekniikka (65 vastaajaa, 18 %) (kuvio 3). Luonnontieteiden edustajia vastaajista oli 43 (12 %), humanististen tieteiden edustajia 31 (9 %) ja maatalous- ja metsätieteiden edustajia 26 (7 %). Kaikkia eri tieteenaloja edusti 23 vastaajaa (7 %) ja kysymykseen jätti vastaamatta 15 vastaajaa (4 %).

Kuvio 3. Vastaajien tieteenalajakauma.

Yliopistojen osalta eniten vastauksia saatiin Aalto-yliopistosta (78 vastausta) ja Helsingin yliopistosta (40 vastausta) (kuvio 4). Seuraavaksi eniten vastauksia saatiin LUT-yliopistosta (26 vastausta), Oulun yliopistosta (25 vastausta), Itä-Suomen yliopistosta (23 vastausta) ja Jyväskylän yliopistosta (22 vastausta). Tampereen yliopistosta vastauksia saatiin 16 kappaletta, Turun yliopistosta 15 ja Lapin yliopistosta 10. Vähiten vastauksia tuli Taideyliopistosta (5 vastausta), Vaasan yliopistosta (2 vastausta), Åbo Akademi (1 vastaus) ja Svenska handelshögskolanista (1 vastaus).

Kuvio 4. Vastaajien yliopistojakauma.

Julkaisufoorumi-luokituksen käyttö arvioinneissa

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka usein Julkaisufoorumi-luokitusta käytetään seuraavissa käyttötarkoituksissa:

- Rahoituksen jakamisessa organisaation tai yksikön sisällä, tai tutkimusryhmille tai yksittäisille tutkijoille
- Rekrytoinneissa
- Henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa
- Palkitsemisessa
- Tutkimuksen kokonaisarvioinnissa
- Julkaisutoiminnan kehityksen seurannassa
- Dosentin pätevyyden arvioinnissa
- Konferenssiavustusten myöntämisessä
- Väitöskirjan osajulkaisuiden hyväksymiskriteerinä

- Julkaisujen APC-maksujen korvaamisen kriteerinä
- Julkaisujen kielentarkistus- tai käännöskustannusten korvaamisen kriteerinä
- Väitöskirja-artikkeleiden julkaisukanavan valinnassa
- Tietolähteenä, esimerkiksi julkaisutietojen raportointiin OKM:n julkaisutiedonkeruussa
- Opetuksessa, esim. kirjaston tarjoamassa tiedonhaun tai julkaisujen arvioinnin opetuksessa

Julkaisufoorumi-luokitusta käytetään eniten väitöskirja-artikkelien julkaisukanavan valinnassa: 244 vastaajaa (69 % vastaajista) ilmoitti, että sitä käytetään tähän tarkoitukseen ainakin joskus (kuvio 5). Toiseksi yleisin käyttökohde on julkaisutoiminnan kehityksen seuranta, johon 226 vastaajaa (64 % vastaajista) ilmoitti luokitusta käytettävän ainakin joskus. Muita yleisimpiä käyttökohteita olivat henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi (157 vastausta, 44 %), väitöskirjan osajulkaisujen hyväksymiskriteerinä (147 vastausta, 42 %), tietolähteenä (145 vastausta, 41 %), tutkimuksen kokonaisarvioinnissa (136 vastausta, 38 %) ja rahoituksen jakamisessa organisaation sisällä (127 vastausta, 36 %).

Kuvio 5. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttö eri käyttötarkoituksissa.

Kyselyssä selvitettiin, onko organisaatioissa käytössä JUFU-luokitukseen perustuvia tuloksellisuustavoitteita. Vastausten perusteella niitä löytyy joka tasolta, mutta ne ovat hieman yleisempiä organisaatio- ja yksikkötasolla kuin tutkimusryhmän tai yksittäisen tutkijan tasolla (kuviot 6).

Kuvio 6. Julkaisufoorumi-luokitukseen perustuvien tuloksellisuustavoitteiden yleisyys eri tasoilla.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka hyvin he tuntevat Julkaisufoorumi-luokituksen ja sen käyttökohteet (kuvio 7). Suurimmalle osalle vastaajista (95 %) vastaajan oman tieteenalan julkaisukanavien JUFO-luokitus oli vähintään hieman tuttua. Myös JUFO-portaalin käyttö oli tuttua 91 prosentille vastaajista. Vähiten tuttu on Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje, joskin sekin oli vähintään hieman tuttu 66 prosentille vastaajista.

Kuvio 7. Julkaisufoorumi-luokituksen eri käyttötapojen tunnettavuus tiedeyhteisössä.

Julkaisufoorumi-luokituksen tasoluokkien määrä ja erottelu niiden välillä

Enemmistö vastaajista (149 vastaajaa, 42 %) piti nykyistä tasoluokkien määrää sopivana (kuvio 8). Toiseksi suosituin vaihtoehto oli kolme tasoluokkaa (tasot 0, 1 ja 2), jonka valitsi 91 vastaajaa (26 %). Kolmanneksi suosituimmaksi nousi vaihtoehto "Ei lainkaan tasoluokkia, vain lista julkaisukanavista", jonka valitsi 45 vastaajaa (13 %).

Kuvio 8. Tasoluokkien sopiva lukumäärä.

Nykyiseen tasoluokkien lukumäärään ovat tyytyväisimpiä maatalous- ja metsätieteitä edustavat vastaajat (kuvio 9). Kolme tasoluokkaa (0, 1 ja 2) sai eniten kannatusta luonnontieteiden vastaajilta, ja heidän joukostaan löytyi myös eniten kannatusta tasoluokituksen korvaamiselle pelkällä julkaisukanavalistauksella. Tekniikan edustajien joukosta löytyi suhteellisesti eniten kannatusta yli neljälle tasoluokalle, mutta toisaalta myös kahdelle tasoluokalle (0 ja 1).

Kuvio 9. Vastaajan edustaman tieteenalalan vaikutus sopivaksi koettuun tasoluokkien määrään.

Enemmistö vastaajista piti tason 1 ja 0 välistä erottelua hyvin tärkeänä tai tärkeänä (275 vastaajaa, 78 %), mutta myös erottelua muiden tasoluokkien välillä pidettiin kohtalaisen tärkeänä: tasojen 1 ja 2 välistä erottelua piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä 221 vastaajaa (62 %), ja tasojen 2 ja 3 välistä erottelua 194 vastaajaa (55 %) (kuvio 10). Erottelu tasojen 2 ja 3 välillä keräsi eniten "Ei lainkaan tärkeä" -vastauksia (48 vastausta, 14 %).

Kuvio 10. Eri tasoluokkien välisen erottelun tärkeys.

Tasoluokkien kriteerit

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitivät eri tasoluokille asetettuja kriteereitä. Tasoluokan 1 osalta kriteereitä pidettiin kutakuinkin yhtä tärkeinä (kuvio 11): kaikkia kriteereitä edustavuutta lukuun ottamatta piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä vähintään 75 % vastaajista. Edustavuutta ("Kyseessä on kansallisen tai kansainvälisen tiedeyhteisön käyttämä julkaisukanava, jonka tekijöistä tai toimituskunnasta yli puolet edustaa muuta kuin sitä tutkimusorganisaatiota, joka on myös julkaisukanavan kustantaja.") piti sitäkin hyvin tärkeänä tai tärkeänä 72 % vastaajista.

Tasoluokka 2 sisältää erilliset kriteerit kansainvälisille ja kotimaisille suomen- ja ruotsinkielisille julkaisukanaville. Kansainvälisten julkaisukanavien kriteerien osalta tärkeimpänä pidettiin laajaa arvostusta. Vähiten tärkeänä pidettiin kansainvälisyyskriteeriä ("Toimitus-, kirjoittaja- ja lukijakunta edustavat eri kansallisuuksia."), joskin yli puolet vastaajista (61 %) piti myös sitä joko hyvin tärkeänä tai tärkeänä.

Suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien osalta tärkeimpänä pidettiin laadunarvioinnin yhdenmukaisuutta parhaiden käytäntöjen kanssa (80 % vastaajista valitsi vaihtoehdon hyvin tärkeä tai tärkeä), ja vähiten tärkeänä tutkimuskysymysten kontekstualisointumista suomalaisen yhteiskuntaan tai suomen- ja ruotsinkielisen kulttuuriin (32 % vastaajista valitsi vaihtoehdon hyvin tärkeä tai tärkeä). Kontekstualisointumiskriteeri keräsi myös kaikista yksittäisistä kriteereistä eniten "Ei lainkaan tärkeä" -vastauksia (74 vastausta, 21 %).

Tasoluokan 3 kriteereitä pidettiin melko tasaisen tärkeinä. Laaja-alaisuuskriteeriä lukuun ottamatta yli 75 % vastaajista piti kriteereitä joko hyvin tärkeinä tai tärkeinä. Kuitenkin myös laaja-alaisuutta piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä 244 vastaajaa (69 %).

Kuvio 11. Tasoluokkien kriteerien tärkeys.

Julkaisukanavien laadun arviointiin vaikuttavat tekijät ja Julkaisufoorumi-luokituksen toimivuus

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka tärkeinä he pitävät seuraavia tekijöitä arvioidessaan julkaisukanavan laatua:

- Julkaisija (esim. Springer, MDPI, Elsevier)
- Toimituskunnan kokoonpano
- Indeksointi kansainvälisissä viittaustietokannoissa (esim. WoS, Scopus)
- Vaikuttavuuskerroin (esim. JIF, SNIP, SJR)
- Asiantuntija-arviointiin perustuva tasoluokitus (esim. Norjan tasoluokka, ABS Guide)
- Avoin saatavuus (esim. indeksoitu DOAJ:ssa tai Sherpa Romeossa)
- Kuuluminen FinELibin avoimen julkaisemisen etuussopimusten piiriin
- Vertaisarviointiprosessin valikoivuus (esim. hylkäysprosentti)
- Vertaisarviointiprosessin huolellisuus
- Vertaisarviointiprosessin avoimuus (esim. tuplasokko, avoimet identiteetit)
- Avoimet käytänteet (esim. datan ja menetelmien avoimuus)
- Kansainvälisyys
- Monitieteisyys
- Julkaisukieli

Tärkeimmäksi nousi vertaisarviointiprosessin huolellisuus, jota piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä 321 vastaajaa (91 %) (kuvio 12). Muita tärkeimmiksi nousseita tekijöitä ovat julkaisukanavan kansainvälisyys (272 vastaajaa, 77 %), indeksointi kansainvälisissä viittaustietokannoissa (252 vastaajaa, 71 %), julkaisukieli (242 vastaajaa, 68 %), vertaisarviointiprosessin avoimuus (237 vastaajaa, 67 %) ja kustantaja (232 vastaajaa, 66 %). Vähiten tärkeänä tekijänä pidettiin asiantuntija-arviointiin perustuvaa tasoluokitusta, jota piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä 132 vastaajaa (37 %), ja saman suuntaiset tulokset saatiin myös monitieteisyyden (150 vastaajaa, 42 %) ja FinELibin avoimen julkaisemisen sopimusten piiriin kuulumisen (152 vastaajaa, 43 %) osalta.

Kuvio 12. Eri tekijöiden tärkeys julkaisukanavan laadun arvioinnissa.

Valtaosa vastaajista (327 vastaajaa, 92 %) oli samaa mieltä väitteen “Julkaisukanavien välillä on eroja tieteellisessä laadussa ja vaikuttavuudessa” kanssa (kuvio 13). Myös seuraavien väittämien kanssa oltiin pääasiassa samaa mieltä: “Erottelu tasoluokan 0 ja 1 välillä auttaa tunnistamaan saalistajalehtiä” (257 vastaajaa, 73 %); “Julkaisufoorumi toimii julkaisukanavien kattavana tietolähteenä” (227 vastaajaa, 64 %); “Julkaisufoorumi auttaa löytämään luotettavia avoimia julkaisukanavia” (241 vastaajaa, 68 %); ja “Julkaisufoorumi auttaa löytämään laadukkaita julkaisukanavia” (250 vastaajaa, 71 %).

Suurimmat erimielisyydet koskivat väitteitä ”Julkaisukanavien luokittelu tasoluokkiin 2 ja 3 vastaa niiden arvostusta tieteenalalla” ja ”Julkaisukanavien tasoluokitus on toimiva laatuindikaattori yliopistojen koko julkaisutoiminnan tarkasteluun” kanssa. Siinä missä 47 % vastaajista oli vähintään osittain samaa mieltä ensimmäisen väitteen kanssa, 38 % oli vähintään osittain eri mieltä. Toisen väitteen osalta vastaavat luvut ovat 42 % ja 44 %.

Kuvio 13. Julkaisufoorumi-luokituksen toimivuus.

JUFO-portaali ja REST-rajapinta

Vastaajilta kysyttiin myös JUFO-portaalin käytöstä. Tärkein syy käyttää JUFO-portaalia on julkaisukanavan tasoluokan tarkistaminen (297 vastaajaa, 84 %) (kuviot 14). Noin puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä JUFO-portaalia myös sopivan julkaisukanavan etsimiseen (179 vastaajaa, 51 %) ja julkaisukanavien luotettavuuden arviointiin (172 vastaajaa, 49 %).

Kuvio 14. JUFO-portaalin käyttö eri tarkoituksiin.

Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinnan käytöstä kysyttiin niiltä henkilöiltä, jotka ilmoittivat työskentelevänsä joko kirjastossa tai hallinto- ja tukipalveluissa. Rajapintaa hyödynnetään useammin tutkimustietojärjestelmissä kuin muissa tietojärjestelmissä (kuviot 15). Kysymykseen "Mikäli hyödynnetään, toimiiko se tarpeidenne mukaisesti?" saatiin viisi "Kyllä"-vastausta ja yksi "Ei"-vastaus.

Kuvio 15. REST-rajapinnan käyttö.

Avoimet vastaukset

Avoimissa vastauksissa korostui tasoluokkien 2 ja 3 merkitys tutkijoiden julkaisupäätöksiä ohjaavana tekijänä (22 vastaajaa). Vain tason 2 ja 3 julkaisukanavissa julkaistuilla artikkeleilla kerrottiin olevan merkitystä esimerkiksi arviointitilanteissa, mikä saa tutkijat valitsemaan tutkimukselle parhaiten sopivan julkaisukanavan sijaan tasolla 2 tai 3 olevan kanavan.

Useammassa vastauksessa (15 vastaajaa) korostettiin myös tasojen 1 ja 0 välisen erottelun tärkeyttä luotettavien julkaisukanavien tunnistamiselle. Kuitenkin toivottiin myös, että varsinaiset saalistajalehdet eroteltaisiin luokituksessa selkeämmin (4 vastaajaa).

Avovastauksista löytyi myös lisää tukea tasoluokkien määrän vähentämiselle neljästä kolmeen (6 vastaajaa). Julkaisufoorumin toivottiin myös tiedottavan toiminnastaan aktiivisemmin (5 vastaajaa).

Avovastauksissa tuotiin myös esille JUFU-luokitukseen liittyviä ongelmia, kuten luokituksen ristiriitaisuus kansainvälisten vaikuttavuusindikaattorien kanssa (12 vastaajaa) ja epäjohdonmukaisuus eri tieteenalojen välillä (9 vastaajaa). Myös tasojen 2 ja 3 kuvailevat kriteerit koettiin epäselviksi (6 vastaajaa) ja tasoluokkien kiintiöiden nähtiin heikentävän luokituksen toimivuutta (4 vastaajaa). Osa vastaajista koki, ettei luokitus toimi pienten tieteenalojen kohdalla (4 vastaajaa) ja neljä vastaajaa oli sitä mieltä, ettei luokituksella ole vaikutusta heidän tieteenalallaan.

Pohdinta

Kyselyn vastauksista ilmenee, että JUFO-luokitusta käytetään edelleen yksittäisen tutkijan arvioinnissa. Tämä viittaa tarpeeseen jakaa tietoa luokituksen vastuullisesta käytöstä entistä aktiivisemmin tiedeyhteisölle.

Julkaisufoorumien ohjausryhmä päivitti JUFO-luokituksen käyttöohjeen joulukuussa 2024 ja päivitettyssä versiossa on aiempaa yksiselitteisemmin kielletty luokituksen käyttö yksittäisten tutkijoiden ja artikkelien arvioinnissa, kuten esimerkiksi väitöskirjan osajulkaisujen hyväksymiskriteerinä (1).

Päivitettyssä versiossa on myös huomioitu edellisen päivityksen jälkeen ilmestyneet Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt -suositus (2) ja kansainvälinen tutkimuksenarvioinnin uudistamisen sopimus (3). Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, joka on allekirjoittanut edellä mainitun kansainvälisen sopimuksen sekä liittynyt sen toimeenpanoa edistävän Coalition for Advancing Research Assessment -yhteenliittymän (CoARA) (4) jäseneksi. Käyttöohjeen päivittäminen on osa TSV:n CoARA-toimintasuunnitelmaa (5) ja se vastaa CoARA:n kolmanteen ydinsitoumukseen, joka edellyttää luopumista *"lehti- ja julkaisupohjaisten mittareiden epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tutkimuksen arvioinnissa"*.

Julkaisufoorumien vuosille 2023–2027 laatiman toiminta- ja kehityssuunnitelman (5) yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu JUFO-luokituksen kriteerien tarkistaminen ja mahdolliset muutokset 4-portaiseen tasoluokitukseen ennen seuraavaa tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointia vuonna 2026. Sidosryhmäkyselyllä kerättiin tiedeyhteisön näkemyksiä myös sopivasta tasoluokkien lukumäärästä.

Valtaosa vastaajista piti nykyistä tasoluokkien lukumäärää, mukaan lukien taso 3, sopivana. Kuitenkin 3-portainen luokitus (tasot 0, 1 ja 2) sai myös paljon kannatusta. Suurimmat erimielisyydet koskivat väitettä "Julkaisukanavien luokittelu tasoluokkiin 2 ja 3 vastaa niiden arvostusta tieteenalalla", ja erottelu tasojen 2 ja 3 välillä koettiin vähiten tärkeäksi. Myös avovastauksissa korostettiin tasojen 2 ja 3 ongelmia. Kyselyn perusteella näyttää perustellummalta harkita tasoluokkien lukumäärän säilyttämistä tai vähentämistä kuin lisäämistä.

Sidosryhmäkyselyssä tasojen 0 ja 1 välinen erottelu nousi kaikkein tärkeimmäksi erotteluksi luokituksessa ja sen nähtiin olevan avuksi esimerkiksi saalistajalehtien välttämiseksi. Julkaisukanavan laadun arvioinnissa huolellista vertaisarviointia pidettiin tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä, ja vertaisarviointi oli myös vastaajien mielestä tärkein tason 1 kriteereistä. Nämä havainnot tukevat tason 0 ja 1 välisen luokittelun merkitystä julkaisufoorumissa.

Viitteet

1. Julkaisufoorumi (2024). [Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2024](#).
2. Vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä (2020). [Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus](#).
3. Science Europe (2022). [Agreement on Reforming Research Assessment \(pdf, englanniksi\)](#).
4. Coalition for Advancing Research Assessment <https://coara.eu/>
5. Federation of Finnish Learned Societies (2024). [CoARA Action Plan \(englanniksi\)](#).
6. Julkaisufoorumi (2023). [Julkaisufoorumin toiminta- ja kehityssuunnitelma 2023–2027](#).